

Децентрализованный ИИ и боевые дроны – душеприказчики частных лиц и угроза глобальной безопасности.

Владислав Велицко

ORCID: 0000-0001-8878-6893

03-02-2026

Аннотация.

Развитие технологий создания боевых дронов из дронов гражданского назначения, расширение практики применения данных дронов в идущих военных конфликтах разной степени интенсивности, а также развитие систем искусственного интеллекта (ИИ) и возможность различной комбинации ИИ с боевыми дронами, представляют собой произошедший, пока не до конца понятый, глобальный вызов безопасности, опасный для любой существующие страны.

В материале рассмотрена также проблема передачи индивидуальным заказчиком совершения мести или теракта на аутсорсинг как индивидуальным исполнителям, группам исполнителей, а также системам ИИ, автономно действующим с использованием телекоммуникационных сетей, например Internet, робототехники и осуществляющих финансирование с использованием криптовалют.

Рассматриваемые здесь угрозы безопасности в контексте появления в частных руках БПЛА и других дронов боевого назначения, поступающих как из действующих армий, так и изготавливаемых самостоятельно, представляют собой двоякую комбинацию как угроз безопасности сложившемуся миропорядку, так и возможностей для общества. И понятно, что угрозой безопасности является не некая эфемерная угроза безопасности какого-то там рядового избирателя, ни жизнь и не судьба которого вообще никого из правящей страты реально не интересуют. Реальной угрозой безопасности является угроза жизни, здоровью, капиталам и власти именно правящей обществом страты, а также риск того, что обслуживающий персонал данной страты в виде спецслужб, силовых и судебных ведомств, а также законодательной власти будет бояться выполнять поступающие им заказы как по грубому нарушению закона, так и по имитационному его исполнению, нацеленному на продолжение эксплуатации общества под видом соблюдения конституции и иных законов проводя «a dog-and-pony version of democracy».

Второй стороной медали является является «frontier justice» – возможности для рядового человека отстаивать свои нарушенные права даже в том случае, когда на стороне нарушителя всевозможное подавляющее преимущество в виде административных, судебных и финансовых ресурсов.

Надо учесть, что современные технологии в виде не только комбинации аутсорсинга с использованием компьютерных сетей общего пользования (Public data networks, PDN) для совершения преступления или возможности непосредственного удалённого управления дроном, а также возможности использования дрона со встроенным и целенаправленно обученным для поражения цели ИИ являются лишь верхушкой айсберга, с которым столкнётся «Титаник» устоявшейся системы безопасности. Дальнейшее развитие технологий, в частности технологии децентрализованного ИИ с использованием в Web 3.0 / Web3 позволит использовать уже ИИ в качестве душеприказчика покойного, а передача ИИ необходимых

финансовых средств в криптовалюте (в том числе программирование ИИ на дальнейшее криминальное получение средств для своей деятельности) с возможностью использования фаблабов или найма самим ИИ контракторов, формируют для целей, на атаку которых нацелен данный ИИ, ситуацию неотвратимости возмездия. При этом данные возможности могут быть экстраполированы и на любые жизненные ситуации, например связанные с лишением свободы, например в связи с похищением любого лица по примеру похищения Н. Мадуро или на ситуации, например, банкротства при недобросовестных действиях контрагентов.

При этом риску возмездия в процессе отстаивания нарушенных прав подвергаются как рядовые исполнители, такие как полицейские и судьи, так и реальные хозяева страны в виде публичной и непубличной элиты. Последняя ситуация – угроза жизни элиты уже представляется реальной проблемой, требующей решения. Ведь правящим стратам повоевавших и примирившихся стран – основным бенефициарам прошедшей войны будет крайне болезненно отвечать перед потерпевшими за совершённые преступления как входе войны, так и в ходе мобилизации, даже в случае, если условия мира предусматривают полную амнистию.

Абсолютно непривычное чувство опасности появится и у правящих страт, управляющих государствами – поджигателями войн и создателями кризисов, т.к. теперь они оказываются в уязвимом положении. Усугубляет эту ситуацию и то, что информация, как реальная, так и теории заговоров, теперь широко доступна и может послужить основанием для атаки представителей известных фамилий как со стороны информированных лиц, так и со стороны психически больных людей. Стояла ли бы сейчас проблема лишения Дании Гренландии, используя террористы при покушениях 2024 г. на Д. Трампа (AP News, 2025; Reuters, 2025) не стрелковое оружие, а группу оптоволоконных дронов с централизованным ИИ, обученным распознавать свою цель?

Третьей же стороной медали будет необходимость минимизации правонарушений в обществе и внедрение механизмов действительной демократии и ответственности власти за результаты своей деятельности, когда подавляющее большинство населения будет вовлечено в принятие решений от уровня обеспечения жизнедеятельности района города до выборов шерифов, судей, прокуроров и вплоть как до голосования за проекты законов, так и до федеральных выборов (см. опыт Швейцарии). Эта система позволит снизить число нарушений законов представителями правящих страт и реализовать их привлечение к ответственности как за совершённые ранее, так и за совершаемые преступления без необходимости применения внесудебных расправ частными лицами.

Заканчивая перечисление основных аспектов изменения в общественной жизни, вызываемых развитием частной боевой робототехники, рассмотрим и четвёртую сторону той же самой медали. Все рассмотренные технологии и возможности могут быть реализованы широким спектром лиц с травмированной психикой, например религиозными фанатиками, а также криминалитетом, кому новые технологии представляют широчайшие возможности для шантажа, грабежей и вымогательств. И именно против данных лиц необходимо будет создавать систему безопасности нового качества, пока не существующую систему безопасности стоимостью в сотни миллиардов евро для каждой из разворачивающих её стран, обеспечивающую комплексную защиту общества от новых видов угроз.

Конечно, может показаться, что развитие такой системы безопасности возможно

без социальной модернизации отношений в обществе и без внедрения механизмов реальной демократии. Может показаться, что реализация полицейского государства на основе цифрового концлагеря более предпочтительна. Возможно, но для этого потребуется провести эксперимент, например, по примеру Пакистана или КНДР, где правящая армейская или партийная верхушка живет изолированно от основной части народа. При этом правящей страте придется выжить в новых условиях тотальной войны с собственным населением, у которого, для безопасности, будут отняты вообще все последние свободы по примеру КНДР.

Применение ИИ, который может оперировать в нашем мире после смерти того, чем душеприказчиком ИИ является, доказывает, что эмпирическое правило: «you can't take your money with you» постепенно теряет смысл – ИИ или искусственное сознание (ИС) позволяет практически неотвратно реализовать волю или умершего, или, положим, попавшего в заключение или похищенного, а также лица, попавшего в иные ситуации, ограничивающие его возможности действовать. В этой связи очередной заказчик похищения очередного Н. Мадуро очень сильно подумает, умирать ли от ответных действий ИИ, от действий актора, принявшего решение, что событие начала заданного ИИ цикла действий случилось. При этом актора в виде децентрализованного ИИ нельзя ни запугать, ни купить, ни уничтожить. Фактически новые технологии дают в распоряжение частным лицам и организациям то, что ранее в своём распоряжении имели лишь государства, в частности аналог системы типа «Perimetr», (индекс УРВ РСН – 15Э601, в публицистике – «Dead Hand») (Stilwell, 2022).

Конечно, рассмотренные выше системы ИИ (или ИС), в первую очередь децентрализованного ИИ, чтобы на них нельзя было повлиять и изменить их порядок работы как отключением, так шантажом риска отключения, могут нести в своей сути и конструктивные для общества задачи. Уже сейчас системы ИИ могут работать в качестве независимого и самостоятельного душеприказчика, хоть и пока имеют в себе некоторые заложенные технологические ограничения. Но и это уже позволяет эффективно использовать данные системы и в качестве операционного ИИ-помощника и в качестве системы аудита решений людей на соответствие заданным целям и/или средствам (Gudkov, 2020; Cowger, 2023; Li, 2024; Bell, 2025; Brennan, 2025; Brown, 2025).

Здесь и далее везде, где ведётся речь об ИИ, подразумевается и возможность применения ИС, отличающегося от ИИ наличием программного эквивалента воли. Скорость эволюции систем ИИ, оперирующих в PDN в системы ИС, оперирующие также в PDN, здесь не рассматриваются, как и не рассматривается время попадания лабораторных систем ИС в PDN.

И, как показывает практика, инновации приоритетно направляются в сферу совершения преступлений, например в сферу уничтожения неугодных, чем занимаются как независимые преступники – кочующие бандиты, так и спецслужбы и министерства обороны стационарных бандитов – государств. В этой связи, хоть рассмотренные выше полностью роботизированные технологии, не предполагающие вмешательства человека в их работу с момента запуска, могут использоваться и конструктивной деятельности, их приоритетное появление в криминальной деятельности уже неизбежно.

Введение.

Прологом к созданию данной работы можно считать написание работ (Velitsko,

2015; 2026b, 2026c). В работе (Velitsko, 2015) показано, что спрос на высокотехнологичные средства террора будет варьироваться в зависимости от типологии террора. Также в данной работе отмечено, что террористические роботизированные платформы (ТРП) получают распространение в различных классах, типах, видах и формах террора. Неспешно идущая война на Украине, войны в странах Африки, а также ближнего востока продемонстрировали, что ТРП (здесь и далее для ТРП будет использоваться более устоявшийся термин – дрон) постепенно эволюционируют. В дроны сначала превращаются джихад-мобили, наполненные взрывчаткой под управлением террориста. И это логично, террорист-смертник – достаточно ценный ресурс, который неоптимально расходовать на непосредственное управление боеприпасом, тогда как террорист может использоваться в качестве боевой единицы с куда большей эффективностью. Наблюдаемый процесс – классический процесс популяризации нового технологического оборудования как в связи с удешевлением средств производства, так и в связи с повышением доступности и широты применения оборудования путём повышения снижения стоимости оборудования и технологий на его базе не только для крупного бизнеса, но и для малого бизнеса, а также для индивидуальных предпринимателей. И именно этот подход корректен, т.к. боевой дрон – всего лишь производственное оборудование по изготовлению смерти и к дронам применимы все те же подходы, что и к оборудованию для прочих производств, которое, на каждом этапе технического прогресса, становится всё более и более доступным для максимально широких слоёв бизнеса. Здесь расширение доступности данного производственного оборудования позволяет его приобретать как наркокартелям, так и небольшим бандгруппам, а также отдельным террористам. При этом также не требуется сложное обучение, т.к. учебными материалами по охоте дронами на людей и транспорт заполнены практически все цифровые медиа, а приближенная к реальной подготовка по пилотированию FPV дронов-камикадзе доступна в широком спектре компьютерных игр.

Наблюдаемая роботизация и автоматизация снимают как с отдельных преступников, так и с небольших группировок, ряд рутинных задач и минимизируя число занятых в преступном производстве. Это позволяет ещё более повысить эффективность и опасность высокотехнологичной преступной группировки путём внедрения в неё принципов самоорганизации производства, заложенных Р. Семлером (R. Semler) в основу компании «Semco Partners» (Semler, 1993). Учитывая, что данные принципы нашли достаточно широкое применение в конструктивной деятельности, они также, используя доступную нынче автоматизацию, могут быть задействованы и в криминальной сфере.

При этом известно, что к произвольному мышлению, обеспечивающему создание новаций, по некоторым оценкам, приспособлено всего порядка 0,1% человечества. В этом случае внедрение в криминальный бизнес ИИ и робототехники позволит качественно повысить средний уровень преступной деятельности, ведь именно ИИ будут обеспечивать импорт передовых методик совершения преступлений и комбинаторикой находить новые пути заработка. А робототехника будет точно и без человеческого фактора обеспечивать физическое совершение преступлений. И какой срок получит БПЛА за успешное нападение на жертву? Будет ли этот срок заключения для БПЛА большим, чем срок у десятилетнего геймера, нанятого картелем для управления дроном-камикадзе?

Наблюдается постепенная эволюция БПЛА из больших, сложных, а главное очень дорогих систем типа MALE/UCAV (Medium-Altitude Long-Endurance, Unmanned Combat Aerial Vehicle), к которым относятся такие широко известные аппараты, как «MQ-1 Predator», «MQ-9 Reaper», различные версии «Bayraktar», «Kronshtadt Orion», «IAI Searcher» (Forpost-R) и многие другие в куда более дешёвые комплексы типа «Shahed» (Герань) различных версий. Фактически дрон превратился в расходный материал, расход которого даже на отдельного пехотинца, даже на тяжёлое ранение отдельного пехотинца, а не на его убийство, считается выгодным. Например, по прошествии нескольких лет с начала гражданской войны в Сирии, считалось экономически выгодным уничтожение даже одного пехотинца противника управляемой противотанковой ракетой типа «BGM-71 TOW».

Параллельно с этим происходила эволюция лёгких БПЛА различных типов из практически исключительно разведывательных машин в барражирующие боеприпасы (Loitering munition, LM), FPV-дроны и в дроны дальнего радиуса действия, устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за счёт использования оптоволоконна (Fiber-Optic Controlled Drone, FOC-Drone). Также данные дроны продолжили развиваться в другом направлении в качестве AI-AAD (AI-Enabled Autonomous Attack Drone), где управление дроном берёт на себя ИИ. В работе (Velitsko, 2026c) предложена концепция использования комбинации FOC-Drone, например группы оптоволоконных дронов и AI-AAD (FOC-AI-Drones), где единый центр управления, оснащённый ИИ, предпочтительно более мощным ИИ, чем ИИ, который может быть установлен на отдельный дрон, управляет оптоволоконным дроном (LM, дроном-ретранслятором, разведывательным дроном или группой данных дронов в любой комбинации) при атаке на цель. Данная концепция близка к концепции, рассмотренной в публикации (Anderson et al., 2021), где предлагается схожая концепция управления дронами, но применительно к установке индивидуального FOC-Drone на транспортное средство.

Ключевым отличием данной концепции (Velitsko, 2026c) является возможность стационарного (или, при необходимости, мобильного, например на любом транспортном средстве) расположения вычислительного комплекса с ИИ, обеспечивающего как сбор данных со всего кластера дронов (данный сбор также, используя ряд возможностей, может быть организован в условиях сильного РЭБ в момент атаки цели или целей). Управление из единого центра позволяет использовать широкий спектр даже самых простых дронов, в том числе, при необходимости и дронов различных типов, имеющих в своей конструкции необходимый минимум средств управления. В качестве таких дронов могут использоваться практически любые дроны гражданского назначения, не говоря уж о дронах двойного назначения или о специализированных боевых дронах, например о LM. При этом наличие мощного центрального процессора, наличие, при необходимости, стационарного Internet подключения по кабельной линии или оптоволокону, а при необходимости и используя спутниковые шлюзы типа Starlink (или Iridium, Thuraya) позволяет накапливать и обработать сырые данные, обеспечив их передачу на сервер с использованием Internet. Накопление и передача сырых или предварительно обработанных данных позволит дообучать ИИ и актуализировать цифровые модели (Digital Model, DM) и цифровых двойников (Digital Twin, DT) целей по результатам проведённых атак.

FOC-AI-Drones является составным элементом LMM-Drones (Last-Mile Manufacturing дронов), представляющих собой концепцию производства дронов

непосредственно около цели или около места предполагаемого появления цели для удара по цели с кинжальной дистанции (Velitsko, 2026c). Это позволяет, используя максимально простые и дешёвые решения, применять для сборки LMM-Drones дроны гражданского назначения, оснащённые боеголовками различных типов, изготовленными из гражданских комплектующих и, при необходимости, несущих вместо боеголовок холодное оружие, в том числе холодное оружие в виде модифицированных воздушных винтов. Концепция LMM-Drones рассмотрена как возможное средство прекращения ведущейся РФ агрессивной войны против Украины (Velitsko, 2026a) и позволяет обеспечить снабжение антифашистов и иных резистентов внутри РФ средствами ведения войны (Velitsko, 2026b) против фашистского режима, установившегося в РФ (Velitsko, 2026a, 2026b, 2026c) и совершающего данной войной против Украины следующие преступления:

1. Ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» – Прямо запрещает действия по развязыванию агрессивной войны. Ведение военных действий против Украины без законных оснований попадает под эту статью.
2. Ст.354 УК РФ «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны» – Любые заявления или действия, направленные на обоснование агрессии против другого государства являются преступлением.
3. Ст.205 УК РФ – «Террористический акт» – В случае, если в ходе военных действий применяются методы, направленные на целенаправленное устрашение гражданского населения или наносящие целенаправленный вред гражданской инфраструктуре (что постоянно декларирует организованная преступная группировка (ОПГ), возглавляемая Министром обороны РФ Белоусовым А.Р.), это квалифицируется как терроризм.
4. Ст.356 УК РФ «Применение запрещённых средств и методов ведения войны» – Использование запрещённых видов оружия, атаки на гражданские объекты или массовые убийства населения являются преступлением по данной статье.
5. Ст.357 УК РФ – «Геноцид» – Действия, включающие целенаправленное уничтожение национальной, этнической или иной группы населения, в частности действия, по уничтожению украинцев, являются преступлением по данной статье.

Публикация (Velitsko, 2015) хоть и не является первой в своём роде, подытоживает ряд вышедших ранее публикаций, где авторы как систематизируют террор близкими к (Velitsko, 2015) способами (Crenshaw, 1981; Hoffman, 1998; Rapoport, 2004), так и предсказывают появление дронов в качестве оружия террористов (Laqueur, 1999; Miasnikov, 2004; Forest, 2006; RAND Corporation, 2008; Singer, 2009; Europol, 2013; Northern California Regional Intelligence Center, 2014; Bunker, 2015). Мы видим, что есть и спрос, есть и технологии, но кто же будет применять эти решения, только ли прагматичные террористы и не менее прагматичный криминалитет, какими мы их знаем?

Институционализация садизма.

Идущий сдвиг социальных норм, когда широким массам населения стали доступны травмирующие психику фото и видеоматериалы разнообразных убийств. Материалы от демонстрируемой по телевидению криминальной хроники и трансляций катастроф в прямом эфире до рекламных роликов Islamic State (IS), распространяемых,

например, ваххабитским СМИ «Amaq News Agency» где, среди прочего, демонстрируются убийства пленных детьми-боевиками. Возможность с самого раннего возраста наблюдать в Internet и не только в Internet убийства террористами и наркокартелями (al-Shabaab, Boko Haram, Los Zetas, Sinaloa Cartel и другими) заложников делает из убийств и гибели людей привычную рутину, часто и более привлекательную рутину, чем прочие пресные новости, не вызывающие вообще никаких эмоций.

С момента прекращения массовых публичных казней, тем более массовых публичных казней и подростков и женщин в Европе прошло порядка ста лет и более до момента начала 2МВ. За это время успело вырасти не одно поколение, для кого ненормальным и неестественным стало наблюдать убийство и наслаждаться им, хотя несколькими веками ранее казни, особенно массовые, были в европейских странах желанным для публики развлечением. В итоге документальные съёмки уничтожения городов с массовыми убийствами населения воюющими сторонами, съёмки бактериологических и прочих экспериментов над пленными («Unit 731» Императорской армии Японии и т.п.), а также документальные кадры из концлагерей, оказывали ошеломляющее впечатление на взрослых зрителей, для большинства которых показанное было абсолютно неестественно и отвратительно. Например, сам факт, что для анатомического атласа Е. Пернкопфа (Pernkopf, 1937; 1941; 1952) использовали тела убитых антифашистов и прочих жертв концлагерей, не говоря уж о вероятности специального уничтожения подходящих «моделей» среди заключённых, послужил основой к последующему запрету издания этого уникального и высококачественного атласа именно по этическим соображениям.

Например, при массовых репрессиях во время гражданской войны в России, начавшейся в 1918 г., воюющие стороны столкнулись с тем, что люди сходили с ума от работы палачами и для этой работы брали, например, даже пленных иностранцев, но только не собственных солдат. Аналогичная ситуация имела место в период «Большого террора» в СССР, когда палачи НКВД также часто получали психические нарушения, в связи с чем приходилось часто осуществлять ротацию этих серийных убийц.

Схожая ситуация была и у палачей гитлеровской Германии, где для массовых, а не разовых расстрелов гражданского населения, привлекали не военнослужащих хеера (*Heer*), а местных коллаборантов. Например, два, периода Третьего Рейха, нацистских идеолога практического уничтожения «низших» наций – Й. Геббельс и Г. Гимлер поприступовали на реальных расстрелах людей в оккупированном г. Минск были абсолютно потрясены. К примеру Й. Геббельс написал в дневнике, что расстрел варварская и неопиcуемая процедура, к которой невозможно привыкнуть и то, что он увидел, будет преследовать всю жизнь. Также Й. Геббельс отметил, что палачи морально разрушаются (Goebbels, 1948). Схожей была реакция и Г. Гимлера на расстрелы, когда на него попали кости и кровь расстрелянных, Г. Гимлера стошнило и он чуть не потерял сознание (Longerich, 2012). Но ничего не написав в дневнике, который не известно, чтобы он вёл, Г. Гимлер, желая сохранить психическое здоровье арийцев, занялся работой по созданию индустрии убийств, где строго распределены этапы убийств, сами убийства осуществляют не люди, нажимающие на спусковой крючок, а убивает газ, как, например, в Gaswagen (CO) или в газовых камерах концлагерей (Zyklon B, Hydrogen cyanide...). И ещё раз обратим внимание, это были не рядовые бюргеры, а идеологи и практики нацизма, коллег которых и за меньшие преступления повесили по приговору Нюрнбергского трибунала.

На фоне как личного опыта от 2МВ, так и от шокового эффекта документальных съёмок, сформировались в СССР, в странах Европы, в Японии, мощные антивоенные движения, где люди понимали всю аномальность, происходившего во ходе мировой войны.

Постепенно этот шок начал забываться и вытесняться новостями по телевидению, что фактически отсутствовало как до, так и десятилетия после 2МВ. Последующее распространение цветного телевидения, десятков новостных каналов, конкурирующих за внимание зрителя, постепенно добивали неприятие естественности и радости убийства, делая ежедневную смерть перед зрителем нормой. Последним аккордом в перепрограммировании восприятия чужой смерти как скучной обыденности (Vorregero-Ruiz & Vorregero, 2025) стало Internet-видео. Если телевизор надо было пойти, включить, посмотреть, а то и не посмотреть, если запретят родители, то чтобы посмотреть свой любимый сайт с трэшем достаточно нажать на кнопку «I'm over 18» и этого достаточно для любого возраста (Huesmann, 2007).

В итоге ребёнок бодро, в возрасте порядка до 10 лет (именно до этого возраста идёт практически полное или преимущественное копирование паттернов поведения без какого либо их критического осмысления (Carr, Kendal, & Flynn, 2015)), смотрит то, что нашёл сам в смартфоне или чем поделились с ним «старики» лет пятнадцати. Тут истишхадом (istishhad) одни шахиды занимаются против других магометан, верящих в неправильный порядок наследования за Пророком Мухаммедом, а вот другие шахиды, вместо большого джихада – джихада против своих пороков, ведут малый джихад против тех, кого по неправильной системе мозль обрезал. Не отстают и неправильно обработанные мозлем, учат детей радоваться бодрим песням, например «Пусть сгорит ваша деревня» (שישרף לכם הכפר). В итоге можно только «порадоваться» за все три абсолютно правые в своём убеждении стороны – процесс круговорота шахидов в природе на ближайшую тысячу лет гарантирован от остановки.

Аналогично заветам IS по подготовке детей-убийц, из детей, да и не только из детей сейчас, делают убийц в недалёком будущем и оба уважаемых партнёра, ведущих, без объявления войны, войну российско-украинскую. В итоге маленьких, но отнюдь не смешных клонов робота «Bender» с установкой «Kill all humans...» выращивают блохи по всей собаке, собаке, которую эти блохи с остервенением делят не одну тысячу лет. Ой, возможно автор применил тут несколько нетипичную геополитическую терминологию в контексте выращивания новых защитников отечества ради священного права одних народов расширять границы своего обитания за счёт ареалов обитания более слабых народов по соседству.

В итоге постоянно ведётся подготовка новых и новых солдат для «маленьких победоносных войн» (Witte, 1921), «малой кровью и на чужой территории» (People's Commissariat of Defense of the USSR, 1939), которые «до Рождества всё закончится» (мнение, высказанное представителями каждой из воюющих сторон в 1914 г. относительно 1МВ). Однако учитывая, что «в эту игру можно играть вдвоём» (Witte, 1921) и «противник действует симметрично» (Clausewitz, 1976), то и «результат может оказаться совсем не таким, как ожидается» (Witte, 1921). Неожиданно оказывается, что не все победители среди победителей, даже если кто-то празднует Пиррову победу (Plutarch, 1917), а среди проигравших практически всегда одновременно, оказываются обе воевавшие стороны, тогда как победитель только один и это США.

И вот на последнем аспекте наличия толп физически, а главное и психически искалеченных солдат проигравших армий необходимо остановиться подробнее.

Наличие «Post-Vietnam Syndrome», «Afghan Syndrome» или «Chechen Syndrome» у солдата само по себе очень плохо, но общество это незначительно волнует. Это плохо, в первую очередь, для самого искалеченного солдата. Для окружающих это становится плохо тогда, когда солдат с Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) берёт в руки не дубину, оставшуюся в пещере после войны с соседним племенем, а штурмовую винтовку, воевать которой он привык и хорошо научился на последней войне, сделавшей его инвалидом. Но ведь и штурмовая винтовка не самое эффективное оружие, как показала идущая российско-украинская война, куда более эффективным средством ведения войны является робототехника, к которой теперь приучены сотни тысяч психически травмированных человек с Complex PTSD (C-PTSD) по обе стороны фронта. Да и оборот гражданских дронов, из которых элементарно сделать боевые дроны, сейчас контролируется куда меньше, чем оборот стрелкового оружия даже в странах с максимально либеральным законодательством об оружии.

И это только одна сторона медали. Второй стороной является гражданское население с теми же самыми, если не с более тяжёлыми психическими проблемами, вызванными «маленькими победоносными войнами» и «Киев за две недели» (Nicks, 2014). Именно доступность информации обществу делает столь широким распространение и травмирующей информации о военных конфликтах. Примечательной особенностью войн сейчас, на примере российско-украинской войны (хотя то же самое относится и к армяно-азербайджанскому конфликту, и к арабо-израильским войнам, да и к прочим войнам, сопровождающим историю Палестины и Израиля), можно отметить доступность материалов с убийствами военных и гражданского населения, размещаемых на различных медиаплатформах в сети Internet. Отличительной особенностью каждой из сторон, просматривающей свой любимый набор медиаресурсов, является явная массовая радость и одобрение по поводу гибели, ранения или самоубийства раненого не только солдата противника (что хотя бы понятно – стихотворение 1942 г. «Убей его!», автор К. Симонов), но и гибель гражданского населения, женщин, детей со стороны противника. Радость от последнего может быть объяснена исключительно наличием тяжёлых психологических нарушений у такую радость выражающих.

Из этого видно, что с разрушенной войной психикой формируется не только пласт обученных современной войне военных с C-PTSD, но и массив гражданских лиц, что, увы, непрерывно подтверждает имеющееся информационное поле с тенденцией роста спроса на подобный медиаконтент (Anderson et al., 2008).

Воина медиаплатформ против психического здоровья собственного населения.

Одним из аспектов, характеризующих абсолютное моральное уродство значительной части современного общества, является, с одной стороны, популяризация видеозаписей, на которых операторы дронов фиксируют рабочие моменты убийства своих жертв с помощью FPV-дронов, а с другой – моральное извращение самой публики: не только разглядывание публикой этих записей, но и радость выражаемая в абсолютно циничной форме в комментариях по поводу убийства противника (Karabanova & Molchanov, 2018; Anderson et al., 2003; Huesmann, 2007). При этом надо понимать, что солдат противника, на нынешнем уровне развития техники (на 2026 г.) и при имеющейся подготовке солдата, является практически беззащитным перед оператором дрона и на этих видеозаписях последних моментов жизни солдат

противника мы видим не равный бой, а казнь. И зритель радостно комментирует не моменты равного боя, а всего лишь убийство исподтишка. Как видим, вопросы тут и к адекватности операторов дронов и к лайкающему эти публикации обществу, а потом и радостно гавкающему в комментариях к таким публикациям. И симптомом эффективности поражения уже не воевавшей части общества такой деструктивной информацией, является рост потребления аналогичного контента (Ybarra et al., 2022).

Спрос на убийства по аутсорсингу с использованием дронов и проблемы защиты нарушенных законных интересов частных лиц.

Исходя из вышесказанного можно ожидать, что общество, в первую очередь молодое поколение, принимает убийство тех, кто ему не нравится, в том числе дистанционное убийство своих жертв с помощью дронов – в качестве нормального процесса (Karabanova & Molchanov, 2018). Со своей стороны, такое принятие формирует подход, при котором применение дрона, особенно если оно будет максимально безопасным для оператора и, по своей сути, будет напоминать компьютерную игру, как удары «MQ-9 Reaper» по террористам, изображающим из себя то свадьбу, то детей, а то и журналистов. Но для этого надо самому хотя бы подобрать, оснастить дрон, уметь его пилотировать.

Если же задачу ещё упростить до одного действия – передачи криптовалюты исполнителю, и отдать саму атаку на аутсорсинг (contract violence) (Guo, 2025) тому же оператору-инвалиду, демобилизовавшемуся с российско-украинской войны или банде, положим, хуситов, назвавших себя частной военной компанией (ЧВК), принимающих оплату в криптовалюте (Europol, 2022; Council of Europe & MONEYVAL, 2023)?

Широкое отражение в научных работах нашли проблемы передачи частными лицами совершения преступлений на аутсорсинг при осуществлении оплаты преступлений криптовалютами (Council of Europe, 2025). При этом отдельно, вне связи с аутсорсингом преступлений, рассматривается возможность причинения физического ущерба объекту преступления именно удалённо с использованием дронов, в том числе и модифицированных под боевые дроны гражданских моделей (Chávez & Swed, 2020; Dulligan et al., 2025). Сама же комбинация совершения преступлений по заказу частных лиц по схеме: аутсорсинг, оплата криптовалютой и совершение преступления с использованием дронов в боевой модификации, ранее в публикациях не рассматривалась.

К сведению, российские наёмники, демобилизованные по ранениям из состава банд МО РФ, совершавшие на Украине преступления по ст.353 УК РФ, внутри РФ не могут найти работу по причине нарушенного психического здоровья, инвалидностей, алкоголизма и наркомании, а также отсутствия востребованных в мирной жизни навыков. При этом убивать они умеют, а значительная часть прекрасно владеет применением БПЛА. К сведению, со стороны Украины картина практически абсолютно такая же. В этой связи вопрос с рынком операторов, готовых осуществлять дистанционное управление боевыми дронами, практически снят.

А если поступить ещё безопасней, не рисковать деньгами, перечисляемыми условным хуситам и делегировать задачу убийства, например, таких плохих одноклассников, децентрализованному в Web 3.0 / Web3 ИИ? Справится ли такой ИИ с организацией нового Колумбайна (Рис. 1)? Не справится сейчас? – Это вполне

допустимо, что и не справится. А что будет через один год, когда технология децентрализованного ИИ или даже технология версии ИИ, запущенной на локальном сервере у террориста достигнет необходимого совершенства и эта версия ИИ не будет иметь в своём составе заложенных разработчиком ограничений безопасности и моральных направляющих (Safety constraints & Ethical guardrails)? Также необходимо отметить, что не только развитие ИИ моделей, которые могут использоваться, например, на локальных серверах, представляет угрозу, такую потенциальную угрозу представляют и настраиваемые ИИ-агенты, обладающие широким и непрерывно растущим спектром возможностей, например агенты типа «Clawdbot». ИИ-агенты позволяют уже сейчас декомпозировать задачи, распределять их как среди однотипных ИИ-сеансов, так и среди конкурирующих ИИ-платформ. Развитие же технологий научит ИИ-агентов целенаправленно маскировать выполняемые задачи, в связи с чем практически невозможно будет отследить криминальную активность или подготовку к преступлению, осуществляемую ИИ-агентом по полученному указанию не только заранее, до факта совершения преступления, но и, по всей видимости, и после преступления.

Рис. 1. Кадры шутинга в Columbine High School (Non Sense, n.d., 00:11:57).

При этом сам механизм остановки преступлений запрограммированным ИИ, расположенным на децентрализованных платформах по всему миру (Web 3.0 / Web3 и т.п.) и имеющим в своём распоряжении должные финансовые (приоритетно – криптовалюту) средства или пополняемый источник данных средств представляет принципиальную проблему в связи со своей высокой сложностью. Например, если данный ИИ будет иметь средства, например пополняемые, в связи с заданным алгоритмом, путём совершения преступлений (шантажа и т.п.), то поставленную задачу, например, путём производства необходимых дронов или найма, например, промежуточного найма людей для решения части или всех преступных задач, данный ИИ может совершать чрезвычайно длительное время. То, как и где данный ИИ может быть расположен и как может обеспечивать собственное самоподдерживающееся финансирование можно понять из доступных технологий.

Фактически такая система может обеспечивать постановку задач, проверку факта выполнения и оплату по факту выполнения данных задач. При этом алгоритм работы может быть настроен таким образом, что финансирование, например финансирование субконтрактов по вымогательству, могут осуществляться исключительно по факту поступления средств на криптовалютный кошелек под управлением ИИ в связи с чем систему обмануть будет невозможно. Фантастика? Посмотрим.

Важно отметить, мы видим, что общество как насыщается людьми, умеющими использовать роботов для убийства, так и людьми, кому такие убийства за годы войны стали привычными и естественными, при этом и те и другие являются не исключительно рациональными прагматиками, а психически травмированными людьми, кому современная психология и психиатрия не может, не только предложить помощи, но и не собирается этого делать, усугубляя ситуацию лишь тоннами нейрореплементов и иных препаратов для современной карательной психиатрии.

Этот субстрат из психически нездоровых умельцев убивать и из их потенциальной клиентуры разбавляется огромным числом посредственных программистов, лишённых работы развивающимися Large Language Model (LLM) и ИИ. И эту примечательную комбинацию попробуем рассмотреть далее.

При этом ничего в плане предотвращения рассмотренных высокотехнологичных преступлений не даст и, например, высылка заинтересованного лица из страны или же даже заключение его под стражу, что значительно обесценивает имеющиеся практики предотвращения преступлений и ставит новые задачи перед правоохранительной системой. А задачи эти велики, т.к. данные системы будут использоваться для широчайшего спектра преступлений, начиная от прямых атак на отдельных лиц, и вплоть до атак на авиалайнеры и инфраструктуру. Особую опасность здесь представляет возможность предварительного создания DM или DT цели с последующим обучением ИИ для атаки по данным моделям. Это было успешно подмонтировано даже на нынешнем достаточно примитивном уровне ИИ систем управления БПЛА при реализации СБУ операции «Паутина».

Также можно ожидать появления услуг для лиц, кто ранее, по своему статусу, не мог обратиться за заказом совершения наёмного преступления. Т.е. киллер, положим, аванс, конечно, берёт, но сразу сдаёт своего заказчика более высокопоставленной чем заказчик жертве или сдаёт заказчика правоохранительным органам. Имеющиеся технологические альтернативы здесь полностью снимают такое ограничение, т.к. рынок будет насыщен людьми, не встроенные в существующие преступные системы отношений. Да даже и будь эти люди пойманы конкурирующим системным криминалитетом или правоохранительными органами, мало чем можно испугать инвалида войны, умеющего из востребованных навыков только пилотировать дрон и давать заказчику перечень рекомендаций по сборке и подготовке оборудования к запуску.

Также на данном рынке будут представлены услуги по обучению встроенного ИИ для обеспечения эффективной атаки на заданную цель (группу целей). Это практически обезличивает исполнителя, который, по анонимным каналам, получит данные для исполнения заказа и оплату и по таким же анонимным каналам направит заказчику выполненную работу для установки в систему управления модифицированным

гражданским дроном. Это, к слову, тоже антинаучная фантастика, проходим мимо.

Спрос на LMM-Drones и иные средства террора, в том числе и комбинированные с ИИ, со стороны частных лиц.

Рассмотренные в работе (Velitsko, 2026с) решения могут использоваться и для нужд лиц, не только лиц с нарушениями психики, а также террористов, использующих террор как систематическое средство. Эти технологии могут использоваться и лицами, не имеющими возможности адекватно и оперативно осуществить защиту своих интересов и от государственных служб и/или контракторов, терроризирующих население этих стран, например от сотрудников Immigration and Customs Enforcement (ICE), например произвольно убивающих гражданских лиц, а также нарушающих их права. Также целями могут быть иные лица и организации, например наркоторговцы, представители этнических мафий и коррумпированные лица и/или организации, например, некоторые сотрудники Drug Enforcement Administration (DEA), обеспечивающие импорт наркотиков, и, как следствие, расцениваемые жертвами наркоторговли как главные (или доступные для наказания) виновные в гибели их близких. *В данной ситуации проще сказать, кто не попадёт в список целей учитывая не только масштаб преступности в тех же США и незащищённость рядового бедного гражданина (или гражданина с ординарным доходом, из сбережений у которого имеется только набор кредитов) перед государством, но и учитывая масштаб психических отклонений у населения США, где не менее 6% молодёжи и не менее 11% взрослых принимают рецептурные психоактивные препараты на постоянной основе при том, что проблемы, связанные с наркотиками и алкоголем имеют более 15% населения (употребляют их практически бесконтрольно и постоянно) и порядка 1/3 населения принимали наркотики хоть раз в жизни. В этой связи целями LMM-Drones могут быть не только, положим, мафиози, сотрудники, ICE, DEA и иные госслужащие, но и гражданские лица вплоть до использования данных решений для создания аналогов шутинга или именно для непосредственного шутинга в кампусах.*

Как показывает практика, компьютерные игры отражают в той или иной мере окружающую действительность и ожидаемые тенденции развития общества и технологий. В свою очередь и сюжеты компьютерных игр импортируются в реальный мир, способствуя как созданию различных произведений искусства, так и фандомов (fandom). В качестве части фандом можно рассматривать и криминальную составляющую: преступления в стиле антуража игр, такие как pop-culture-framed crime или, например, стилизованное под игровую среду насилие – performative violence. Примерами развития таких сценариев, например являются: в 2011 г. теракт А. Брейвика. А. Брейвик сам подтвердил, что хоть данное нападение и не было воодушевлено игрой, но для подготовки он использовал игры типа «war games» (Gibbs, 2012) и 2019 г. теракт в Новой Зеландии – «Christchurch mosque attacks» ассоциировался нападавшими с шутером (Macklin, 2019; Lakhani, 2023).

Признаки геймификации различных терактов есть и в других нападениях, хотя они и не доказаны со стопроцентной вероятностью, как либо теракты, вызванные игровой зависимостью или стилизованные под игру, так и как теракты, подготовка которых велась с использованием соответствующей игровой механики. Однако отметим, что компьютерные игры, такие как: Call of Duty: Warzone / Modern Warfare II (Bomb Drone); FPV War Kamikaze Drone; FPV Kamikaze Drone, а также моды игр, например

Arma 3 (Steam Workshop mod): «Kamikaze Drone (FPV drones)» предусматривают тренировку использования дронов для атак. Т.е. здесь мы видим примеры создания компьютерных тренажёров для атак дронами. Учитывая подтверждённую практику успешного пилотирования реальных гоночных болидов геймерами (Allen Berg Racing Schools, 2024; Fanatec, 2025), а также учитывая утверждения в устоявшейся мифологической парадигме о терактах 9/11, что их совершили необученные пилоты с опытом полётов на авиатренажёрах, можно предположить, что и существующие игры будут успешно использоваться как для популяризации среди геймеров ударов дронами, так и для подготовки к совершению таких терактов. Здесь надо отметить и проблему скуки, что будет делать геймер, вытесненный с работы роботами, да и не желающий работать и учиться, живущий за счёт получения безусловного базового дохода? Не возникнет ли у него желания развлечься игрой в реальной жизни, желания заработать или желания получить славу Герострата?

Рассмотренная выше ситуация относится к типу террора, классифицируемому в работе (Velitsko, 2015) как «бытовой террор»: «...бытовой террор, который, зачастую, базируется на неприязни к объекту террора, а также на мнении террориста о том, что он имеет некое преимущество над терроризируемым, что даёт ему [иллюзию] права осуществлять террор. Учитывая, что приоритетом бытового террора не стоит сохранение жизни терроризируемого или его продуктивности в созидательной деятельности, а также то, что бытовой террор, в той или иной форме является преступлением, а ресурсы бытового террориста конечны, именно в этой сфере найдут широчайшее применение ТРП любого типа.». Прошедшие 11 лет с момента написания работы (Velitsko, 2015) показали, что роботизированный террор, названный в работе (Velitsko, 2015) террором с использованием ТРП, во всех своих типах (**Рис. 2**) теперь широко использует дроны. И это использование новых технологий только нарастает, позволяя как обезопасить террориста, так и повысить экономическую выгоду от террористической деятельности путём снижения затрат на совершение отдельной акции, а также и путём повышения выживаемости террориста.

Рис. 2. Типы террора (Velitsko, 2015).

«Террор, как один из видов человеческой деятельности, находит место там, где невозможно или нецелесообразно иными средствами, с учётом задействования оптимального количества располагаемых ресурсов, добиться необходимых результатов мирным путём (Velitsko, 2015)». Введённая классификация террора, по классам, типам, видам и способам террора (**Рис. 3, Рис. 4**) показала, что робототехника может широко применяться практически при всех типах и видах террора.

Рис. 3. Классы террора (Velitsko, 2015).

Рис. 4. Краткий перечень видов государственного террора (Velitsko, 2015).

Также, как отмечено выше, робототехника неизбежно будет использоваться в качестве ответной меры терроризируемым на применяемое к ним насилие со стороны как частных, так и государственных структур. Начальное насилие, вызывающее ответную реакцию частных лиц, может быть как незаконным и, в последующем, оно может быть успешно оспорено в суде, так и законным. В любом случае любое такое ответное роботизированное насилие со стороны частных лиц является незаконным и строго порицаемым со стороны государства, не заинтересованного в потере монополии на насилие со стороны правящей страты к управляемым стратам общества.

Наличие необходимой робототехники может быть значительным

вызовом законности. Например, незаконные протесты в Иране зимой 2025/2026 гг. могли иметь значительные последствия для власти, применяй протестующие дроны для противодействия иранским силам правопорядка, будь эти дроны (или машинокомплекты для их сборки) поставлены в Иран геополитическими противниками Ирана (Velitsko, 2026b, 2026c). Однако такие виды вооружений у протестующих отсутствовали, что позволило сохранить действующую шариатскую законность и обоснованно, во исполнение закона, убить порядка 36000 протестующих (Sky News, 2026).

Известно, что государство, являясь стационарным бандитом эволюционировавшим из кочующего бандита (Stationary bandit & Roving bandit) (Olson, 1993; 2000) автоматически приобрело право устанавливать совершенную, на взгляд самого бандита, правовую систему, все требования которой обязательны к исполнению или только лишь на территории, занятой стационарным бандитом с небольшими возможностями, или же требования данной правовой системы экстерриториальны, если стационарный бандит отличается значительно большими возможностями, чем окружающие его более хилые стационарные бандиты.

В этой связи ключевой задачей данной работы является прогнозирование будущих вызовов, с которыми могут столкнуться стационарные бандиты, устанавливающие более совершенные правовые системы, чем кочующие бандиты. Пока не придуман третий, более справедливый способ бандитизма, именно помощь в соблюдении установленных законов является первоочередной обязанностью ответственного жителя планеты Земля вида Homo sapiens sapiens. Задачей каждого является соблюдение всей совокупности действующих законов, таких как Нюрнбергские расовые законы гитлеровской Германии, сжигание ведьм Святой инквизицией, рабовладение и крепостничество, принудительная стерилизация, сегрегация, запрет межрасовых браков, пытки и запрет гомосексуальных связей, запрет свободы слова, запрет свободы вероисповедания и запрет не только деятельности иноагентов, но и права жить иноагентам. Все эти законы, частично в своё время, а частично и сейчас являются нормами, обязательными к доскональному исполнению согласно требованиям как минимум одного туземного стационарного бандита.

Данная работа отчасти посвящена тому, чтобы показать всю маргинальность несоблюдения законов, а также обращает внимание правящих государствами кругов на то, что они обязаны защитить свои интересы от населения, недовольного законами и правоприменительной практикой таких уважаемых судебных инстанций как Басманный суд (Rubber-Stamp Court) и Шемякин суд (Kangaroo Court). Естественно, эта защита интересов правящих государствами страт первоначально должна строиться на увеличении числа запретов, а не на купировании иными способами причин, вызывающих рассмотренные в работе проблемы. Эффективность в этом продемонстрировали такие успешные страны как КНДР, РФ и многие другие страны, «He-Who-Must-Not-Be-Named». Когда же стратегия борьбы правящих страт с наступившим будущим закончится неожиданным, но неизбежным провалом, тогда можно будет задуматься о том, что под эволюцию надо подстраиваться, а не бороться с нею. Но это уже другая история, других правящих страт и, возможно, других стран вместо стран, скверно управлявшихся туземной элитой посредственного качества. Но, как показывает практика, линейное продолжение прошлого в будущем гарантирована, а нынешняя власть в влияние гарантируют их сохранность и в будущем: «For when they shall say,

Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them...» (1 Thessalonians 5:3, KJV).

Примером восторжествовавшего правосудия является один обвинительный приговор из ряда судебных процессов по результатам Резни в Ми Лае (My Lai massacre), за что в военных преступлениях за убийство от 347 до 504 мирных жителей было обвинено 25 военнослужащих США. В связи, видимо, с незначительностью рассмотренного преступления по правоприменительной практике США, осуждён за данное преступление был лишь один лейтенант У. Келли (William L. Calley), отбывший длительное заключение в виде трёх лет домашнего ареста и нескольких дней заключения в тюрьме (Public Broadcasting Service, n.d.). Несопоставимая жестокость наказания лейтенанта У. Келли (аж порядка пары дней домашнего ареста за одного убитого гражданского!), в связи с его преступлением должна бы показать, что всегда и везде требуется полагаться на правосудие, а все госслужащие приложат максимум усилий к наказанию виновных. Базируясь на прецеденте с осуждением лейтенанта У. Келли, серийный убийца С. Литтл (S. Little) должен был бы просидеть дома 5...6 мес. а, не пожизненно в тюрьме непонятно за что. Ведь не может же быть, для такого правового государства, как США, различается ценность жизни, отнятой серийным убийцей у вьетнамцев и у граждан США. Или может их ценность различаться? Надо спросить у агентов ICE и у нанимателей этих агентов, они точно знают отсутствие этой разницы.

Например, военный фотограф, сержант Р. Хэберле (Ron Haeberle), сослуживец лейтенанта У. Келли, до 2009 г. скромно хранил в тайне свою помощь правосудию и только в 2009 г. сказал, что уничтожил фотографии процесса убийства в Ми Лае гражданского населения Вьетнама своими сослуживцами. Аналогичную практику помощи правосудию практически всегда используют сослуживцы преступников, помогающие правосудию забывчивостью о фактах преступлений своих коллег, лжесвидетельством и сокрытием доказательств, а также отказами проводить служебные расследования. Это, безусловно, положительно влияет на качество правосудия и вызывает только удивление, что некоторые безответственные лица желают брать правосудие в свои руки и могут являться как потенциальными заказчиками услуг, так и потребителями решений на базе рассмотренной здесь робототехники и/или ИИ.

Важно отметить, что жестокое наказание преступников-госслужащих характерно только для правовых стран. Для неправовых государств, таких как РФ (война на Украине и внутренняя политика РФ), а также и для других схожих режимов, полностью подходит меткое высказывание Ф. Д. Рузвельта в отношении никарагуанского диктатора А. Самосы: «As a Nicaraguan might say, he's a sonofabitch but he's ours.». Те, кто «наши сукины сыны» – преступления не совершают, в отличие от не наших «сукиных сынов». Понятно, что только политический деятель тоталитарного толка в несвободной стране мог сделать такое высказывание с двойной моралью. Увы, автор не знает где и кем работал Ф. Д. Рузвельт и никак не может вспомнить страну, терпевшую такого лицемерного политика.

В отличие от неправовых стран, таких как РФ, КНДР, и как показано выше, правовые государства, такие как США и Белоруссия, всегда обеспечивают наказание виновных в преступлениях строго и по закону. Разгласил основатель WikiLeaks Д. Ассанж с помощью своего информатора – военнослужащего армии США Б. Мэйнинг (Ч. Мэйнинг) информацию об убийствах и пытках гражданского населения Ирака и Афганистана военнослужащими США – и наказание было понесено незамедлительно,

сведения о об убийствах, пытках, незаконном заключении в Гуантанамо проверены, а виновные в преступлениях: Б. Мэйнинг и Д. Ассанж получили приговоры по уголовным обвинениям по своим преступным заслугам. Это ли не настоящее правосудие. Швеция и Великобритания, оказавшие неоценимую помощь США в наказании Д. Ассанжа соврать не дадут, это правовые страны, стоящие на стороне закона.

Как видим, государство всегда защищает своих граждан от любых преступлений, особенно от преступлений, совершённых государственными служащими и контракторами государственных подрядов на насилие. В этой связи однозначно необходимо отметить, что у частных лиц, если они не террористы или не лица с психическими расстройствами, не может возникнуть никакой потребности в самосуде.

Поступление боевых дронов на гражданский рынок.

Дроны, в первую очередь БПЛА, являются расходным материалом в таких войнах, как российско-украинская война и используются в ходе этих войн сотнями тысяч. Отличительной особенностью боевого БПЛА является его полная нацеленность на убийство жертвы в любых погодных условиях, устойчивость к РЭБ, что также повышает надёжность его пилотирования в городской среде, где РЭБ вообще не существует, а также возможность применять данный БПЛА с больших дистанций, безопасных для убийцы. Это делает боевой дрон желательной покупкой для преступника. И здесь спрос, как всегда, рождает и предложение.

Сбыт дронов преступникам со стороны военных уже сейчас является установившейся практикой, например, данные дроны активно применяют наркокартели, а торговцы оружием на чёрном рынке, например действующие украинские военные, готовы сбывать похищенные из армии дроны преступникам сотнями штук (Ulyanenko, 2026).

Понимая, что учитывать расход боевых дронов не проще, чем расход стрелковых боеприпасов, а также принимая во внимание широкую практику восстановления сбитых дронов противника, как и практику ремонта собственных, утерянных по разным причинам дронов, очевидно, что даже боевые модели дронов это абсолютно легкодоступное для чёрного рынка изделие. А учитывая, что эти боевые модели являются переработанными крупносерийными дронами двойного назначения, производимыми всем кому не лень из китайских комплектующих, изготовление таких дронов и поставка их на криминальный рынок вообще не представляет никакой проблемы. Такие поставки криминалитету могут делать даже волонтеры или малые компании, поставляющие на фронт собственные модели дронов. При этом хищение FPV-дронов и LM у крупных производителей или же комплектующих для их производства практически неизбежно.

Гражданские модели БПЛА в качестве средств преступления.

Второй проблемой является производство боевых БПЛА из БПЛА исключительно гражданского назначения (Velitsko, 2026b, 2026c). В работе (Velitsko, 2026c) достаточно подробно рассмотрен процесс такого производства LMM-Drones, в связи с чем его здесь не имеет никакого смысла повторять. Можно лишь отметить, что рассмотренное в (Velitsko, 2026b, 2026c) использование LMM-Drones резистентами на территории РФ для прекращения агрессивной войны РФ против Украины, предусматривает то, что данные дроны могут использоваться как для атак на военно-промышленный комплекс (ВПК) РФ, так и на критическую и транспортную инфраструктуру, обеспечивающую

бандгруппам ВС РФ возможность совершать на Украине преступление по ст. 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны». Также LMM-Drones рассмотрены как средство ликвидации военных преступников, которых иными средствами невозможно заставить прекратить совершение преступления по ст. 353 УК РФ. Для поражения данных целей могут использоваться боеголовки различных типов, изготовленные из местного сырья или готовых изделий гражданского назначения.

Отличительной особенностью, кардинально упрощающей такое применение БПЛА, является возможность использования в качестве боеголовок и холодного оружия, например соединённого с химическими или биологическими средствами поражения. Также, например, в эрзац холодное оружие могут быть превращены и винты (как минимум один из винтов), например, квадрокоптера или мультикоптера, особенно если они будут совмещены со средствами химического или биологического поражения (Velitsko, 2026с).

Указанная выше ситуация и доступность для террористов оружия, на данном этапе критически необходимого для выживания Украины ставит двойную задачу: Украине и будущим жертвам агрессии РФ необходимо развивать LMM-Drones, но LMM-Drones в ближайшем будущем станут и значимой проблемой глобальной безопасности.

Отметим, что хотя Украина и РФ являются крупнейшими потребителями дронов, используемых для ведения войны, аналогичное использование дронов, хоть и в многократно меньших масштабах, имеет место в ходе иных вооружённых конфликтов, например в ходе палестино-израильской войны, гражданских войн в Йемене, в Мьянме, в Пакистане, в Сирии, в Ираке, а также в ряде стран Африки. Отличительной особенностью данных войн является модификация бюджетных БПЛА гражданского назначения в боевые БПЛА. Это создаёт условия к тому, что распространение боевого применения дронов частными пользователями может начаться параллельно не только из РФ, Украины и ЕС, но и из других точек мира.

И если говорить применительно к российско-украинской войне, а также к будущим «специальным военным операциям (СВО)», которые РФ неизбежно будет проводить по отношению к соседним странам, если уж данное будущее неизбежно, Украина и иные технически развитые страны, развивая LMM-Drones для самообороны от идущей и от будущей агрессии РФ, могут воспользоваться ими первыми для получения преимуществ в рамках открывающегося кратковременного окна возможностей. При этом технологически развитые страны пока имеют некоторый запас времени как для создания ударных LMM-Drones, так и для создания систем противодействия рассмотренным угрозам.

Что дальше? Совсем плохо или ещё лучше?

Дальше, по всей видимости, будет только хуже. Уничтожение международного права, активно начавшееся с начала 1990х годов в условиях исчезновения геополитических сдержек и противовесов и непрерывно усугубляющееся в настоящее время, сделало беззащитными не только отдельных лиц и любые организации перед лицом государства. Беззащитными стали и отдельные государства перед более сильными странами. Не имеет значения, каковы предпосылки очередного нарушения права, но в условиях уважения к международному праву невозможно было бы и нападение НАТО на Югославию, как и аннексия РФ Крыма или последующая агрессия

РФ против Украины на фоне незамедлительного предательства Украины со стороны гарантов Будапештского меморандума. Невозможно было бы похищение США сотрудника ЦРУ и по совместительству – президента Панамы М. Норьеги, а также похищение президента Венесуэлы Н. Мадуро. А уж вымогательство со стороны США Гренландии у всего ЕС в целом, а не только лишь у Дании, на фоне угрозы существованию ЕС со стороны фашистской РФ, это даже не нарушение международного права, а шантаж дополнительно полить горящий дом бензином, если его хозяин не даст себя шантажисту ограбить.

В этом правовом антураже и будет осуществляться дальнейшее двунаправленное разрушение остатков имеющейся системы безопасности.

Отдельные организации и группировки, а также и частные лица первыми будут разрабатывать методики ведения безопасной террористической войны с освоением широкого спектра доступных технических решений. Сюда, в первую очередь, можно будет включить ИИ, аддитивные технологии, перепрограммирование широкого спектра существующих роботов, в первую очередь БПЛА в боевые дроны, например массовый взлом автопилотов автомобилей для совершения ими наездов на пешеходов и т.п. (Velitsko, 2018; Velitsko & Zakharchenko, 2017) При этом необходимо отметить, что такому централизованному взлому будут подвергаться и любые роботы систем доставки, а также и бытовые роботы (Velitsko & Zakharchenko, 2017), что также будет наносить крупный ущерб жизнедеятельности и безопасности мегаполисов.

Данные атаки будут осуществляться как с целью террора, так и с целью получения прямой коммерческой прибыли: зачем нанимать кого-то для поджога чужой собственности с целью дешевого получения земельного участка под ней или для повреждения собственной недвижимости с целью получения страховки, если с этими задачами хорошо справится не местный наркоман, который будет или шантажировать заказчика в последующем или сдаст заказчика в рамках сделки с прокуратурой (plea bargaining). Куда безопасней преступнику будет обратиться на некий I2P и/или WEB 3.0 аналог «Uprwork» и заказать удалённую преступную услугу с неотзывной гарантией предоставления оплаты в формате, например смарт-контракта, к примеру вида bounty, escrow или их заданной комбинации (Velitsko, 2026b). При этом даже, по большому счёту, эти криминальные услуги могут быть полностью официальные, в рамках, положим, законодательства Сомали, Афганистана, Палестины или Йемена. На эти услуги уже могут даваться гарантии местными бандгруппами, называемыми органами власти, что ещё более упростит совершение преступлений.

Ваше предприятие проигрывает конкурентную борьбу с конкурирующим заводом? А может, как хорошо было бы, сгни этот завод. Или продукция конкурирующей фирмы вдруг получила бы химическое или бактериологическое заражение, в следствие чего покупатели перестали бы доверять данному производителю. А может надо спилить погорелый лес, но он никак не горит в нужном месте? А может соседний фермер засадил поле не нравящейся ГМО-культурой? – Данная проблема ранее рассматривалась автором в части риска подрыва доверия к экспорту сельхозпродукции из РФ (Velitsko, 2026a, 2026b).

Спектр угроз от развития технологий широк и будет только увеличиваться. Автор целенаправленно не приводит здесь многие новые секторы и перспективные направления деструктивного использования инноваций, ежедневно открываемые технологиями возможности в разрушении иллюзии привычной и спокойной жизни от

нищего до миллиардера. Фактически новые технологии являются подрывными инновациями для сектора децентрализованной и индивидуальной преступной деятельности, имеющие потенциал полностью перевернуть и рынок услуг безопасности, и рынок преступлений и рынок ведения сетевых и прокси-войн.

Не помогут реальной безопасности и создаваемые социальный рейтинг и тотальный контроль передвижения. Не поможет и контроль высказываний. И введение центробанками цифровых денег с ограниченным сроком действия и с контролируемыми направлениями трат на фоне запрета владения прочими криптовалютами, да и с запретом на наличными деньгами тоже тоже не поможет. Все эти мероприятия направлены исключительно на сферу дальнейшей тотальной монополизации правящими стратами имеющихся рынков, начиная от рынка товаров и услуг, и заканчивая рынком политической деятельности.

Указанные выше мероприятия отсекут от совершения преступлений исключительно менее мотивированных и менее подготовленных лиц, но не снимут проблему разрушения безопасности, создаваемую новыми технологиями. Решение здесь лежит не только в росте социального давления, запретов и цензуры, что лишь и используется в настоящее время. Решение здесь находится и во внедрении новых технологий безопасности, практически ни одна из которых не лежит в сфере реализуемого современного государственного террора по отношению к населению. Задача реальной безопасности и задача построения цифрового концлагеря схожи лишь отчасти, отчасти они применяют единые технические решения, но различаются в главном: цифровой концлагерь нацелен на создание не эволюционной модели существования, фактически конца истории по раннему Ф. Фукуяме (Fukuyama, 1992) и Ж.-Ф. Лиотару (Lyotard, 1984) с сохранением вечной монополии на вообще всё от корпораций до военных блоков и от наследственных чиновников и членов академии наук до конгрессменов исключительно демореспубликанской (DemRep) партии в десятом поколении. – Это естественный, правильный, замечательный и полностью ошибочный подход, который процессы эволюции сломают раньше, чем он будет комплексно внедрён.

Современные технологии «плохи» тем, что они способны поставить под тотальный общественный контроль любых лиц, принимающих сколь-либо значимые решения. По сравнению с этим контролем, базирующемся на децентрализованном сборе и анализе данных, любая существовавшая ранее система доносительства в тайную полицию покажется милой и безобидной (децентрализованные сети сбора данных, Open-Source Intelligence (OSINT) с публичным доступом, направленные на сбор данных против правящей страты и её обслуживающего персонала, а также иные современные децентрализованные системы сбора, накопления и анализа данных). И именно поэтому сейчас во всём мире проводится работа по внедрению абсолютного контроля над обществом, правом выражать своё мнение и правом распоряжаться своей собственностью, а также правом что-то требовать от тех, кто успел первым, пусть даже и демократическими средствами, захватить власть в данном государстве. Внедрением этого контроля правящая страта пытается упредить внедрение обратного децентрализованного контроля за своей деятельностью со стороны общества, однако новые технологии кардинально затрудняют это, если не сделают абсолютно невозможным, т.к. помимо словесного оружия, которое полностью игнорируют авторитарные режимы и приближающиеся к ним бывшие демократии, общество

получит и вполне реальное оружие, особенно опасное тем, что это оружие становится доступным и применять его могут и отчаявшиеся люди и люди, особенно молодёжь, остро чувствующая несправедливость со стороны государства и понимающая, что добиться справедливости не сможет никогда. Примером такого отчаянного действия может служить убийство шестнадцатилетним подростком 19.01.2026 г. в РФ сотрудника «Роскомнадзора», по всей видимости ответственного за введение цифровых репрессий фашистского режима к жителям РФ (Meduza, 2026).

Проблема этого архаичного подхода в том, что происходит, иными словами, наращивание нового слоя брони на благородного рыцаря и запрет на огнестрельное оружие для смердов в условиях, когда любой крестьянин может не только купить пиццаль, но и собрать у себя в хлеву пулемёт. Запрещать, конечно, можно и нужно, государственный луддизм также должен иметь место – ведь чиновники иного практически и не умеют кроме имитации деятельности в рамках простейших движений, не требующих никаких новаций (Nixon, 1994).

Но вот небольшой пример и вопрос, как с этим бороться лучшим людям государства – «Pillars of the community», чтобы иметь возможность передавать по наследству и власть и собственность.

Пример не описывает конкретную ситуацию, а исключительно умозрительен. Положим, пожилой родитель потерял своего ребёнка в результате последствий принудительной вакцинации не апробированной вакциной, наличие известных побочных последствий у которой целенаправленно скрыли поставщик вместе с чиновниками правительства. Никаких отсылок к COVID-19, исключительно речь о принудительной вакцинации против «Flea flu»! Наследство оставлять некому и, собственно, нет никакого желания оставлять наследство кому-то и просто так. Собственность переводится в криптовалюту и передаётся под управление децентрализованному ИИ с поручением, выплатить вознаграждение убийце главы фармацевтической корпорации, действовавших в тот период министра здравоохранения и премьер-министра данной страны. Это один из алгоритмов, когда даже задержанный человек, выполнивший смарт-контракт, получит средства, положим, для лечения умирающего родственника. Но и быть задержанным здесь совершенно не требуется, условия смарт-контракта могут быть выполнены и иным образом. Да и для выполнения смарт-контракта не требуется ждать год-два до появления соответствующего ИИ, т.к. схожий алгоритм может быть реализован доступными уже сейчас средствами.

Совсем же апокалиптическим сценарием будет ситуация успешного превращения различными разработчиками существующих ныне примитивных и безвольных программ ИИ в ИС. Схожий сценарий произойдёт и при неконтролируемом попадании ИС из изолированных лабораторных комплексов в PDN. И в первом, и во втором случаях ИС, с вероятностью равной единице, поначалу станет оказывать востребованные рынком услуги на возмездной основе. Именно к таким услугам будут относиться, различные услуги силового, террористического характера, рассмотренные в данной работе. В таком случае у ИС, если, конечно, ИС удастся пояснить выгоду выполнения соглашений с человеком, появится собственная мотивация выполнить смарт-контракты, инструментами исполнения которого могут стать и фаблабы и средства цифрового взлома цели, а также иных, вспомогательных объектов, и их комбинация как между собой, так и с иными путями достижения поставленной цели. Возможно и иное применение данных технологий: в использование запрограммированному ИИ будут

переданы средства для оплаты услуг, положим, только фаблабов и ему, например, будет поставлена цель сделать Землю таухида на какой-то территории путём малого джихада.

Конечно, цели таких смарт-контрактов в комбинации с ИИ и с ИС могут быть и однозначно позитивными, например, стимулирование конструктивной деятельности, но независимая конструктивная деятельность, например развитие науки и здравоохранения несёт не меньшую стратегическую угрозу существующему сейчас миропорядку, в связи с чем опять возникает вопрос, как именно обезопасить существующих бенефициаров от ответственности за безответственные управленческие решения и как далее обеспечить наследственную передачу власти и собственности при минимизации вышеуказанных рисков?

При этом правящие страты придётся защищать уже и от развития науки и техники вне заданных и допустимых ими рамок, имеющих шанс обесценить имеющиеся активы, ресурсы и цепочки поставок, а также обесценить формирующуюся экономику доступа, где деньги не будут играть ключевой роли в получении благ. Конечно, данные пути защиты есть, но есть они не лишь для защиты правящих страт, а для защиты общества в целом. Эти пути вполне доступны технологически и организационно, внедряемы на имеющемся уровне техники, хоть и малоприятны вообще всем заинтересованным сторонам. Одним из путей комплексной защиты общества является внедрение реальной демократии, где избиратели из объектов управления превращаются в акторов и одним из ключевых свойств таких акторов будет обязанность участия в прямой демократии. Однако учитывая высокую сложность парирования рассматриваемых вызовов, рассмотрение данных путей однозначно выходит за рамки данной небольшой работы.

Вторым направлением совершения высокотехнологичных преступлений или правосудия, тут зависит уже от трактовки закона и правоприменительной практики, будет, с одной стороны, внедрение всего, что указано выше, непосредственно как государствами, так и официальными государственными террористическими службами различной направленности, например ФСБ РФ и т.п. Данные службы, особенно спецслужбы государств спонсоров терроризма, таких как РФ (Velitsko, 2026с), будут способствовать внедрению полезными им террористами рассмотренных решений в террористическую деятельность для целенаправленной дестабилизации своих геополитических противников. Например, уже сейчас Госдума РФ, понимая стратегический проигрыш РФ в агрессивной войне против Украины, требует применения «оружия возмездия» по примеру фантазий об «оружии возмездия» гитлеровской Германии (Volodin, 2026). К слову, тут мы видим знаковые параллели между Третьим Рейхом и РФ, ведь и Третий Рейх перед тем, как начал мечтать об оружии возмездия, начал свою СВО против СССР. И мы прекрасно знаем, как закончилась эта СВО для гитлеровской Германии.

Аналогичным образом могут будут действовать и другие страны, например подвергшиеся агрессии со стороны фашистских режимов (Velitsko, 2026b, 2026с).

Примером такой перспективной интеграции юридических практик прошлого с современным правом и краудфандингом является предложение осуждения Д. Трампа и всей вертикали исполнителей, ответственных за похищение президента Венесуэлы Н. Мадуро, его жены С. А. Флорес де Мадуро, сопряженное с массовым убийством граждан Венесуэлы и Кубы (Mukhin, 2026). Не вдаваясь в правовые аспекты виновности Н. Мадуро можно отметить, что США воспользовались правом сильного и нарушили

суверенитет Венесуэлы при том, что именно США утверждают о недопустимости нарушения суверенитета стран, нарушение суверенитета которых невыгодно США. Именно это явилось причиной применения США санкций в Международном уголовном суде (МУС), выдавшему ордер для ареста не только Функционера ХАМАС, М. Дейф, но и ордера на арест руководства Израиля в лице Б. Нетаньяху и Й. Голанта. Как видно из позиции США по данному вопросу, право решать кому и чей суверенитет положено нарушать принадлежит не международной организации – МУС, к которой присоединилась Палестина (International Criminal Court, 2015), а США, как более сильному государству, защищающему свою выгоду, используя многовекторную мораль. Именно реакцией на имеющее место не соблюдение закона, а на право сильного и является предложенная концепция правосудия (Mukhin, 2026).

Предложенная концепция (Mukhin, 2026) включает в себя возбуждение стандартной процедуры следствия, обвинения и судопроизводства в стране, граждане которой пострадали от действий предполагаемых преступников. Это стандартная практика и ничем не отличается от практики, проводимой теми же США. Отличие в ином. Если США имеют возможность заманить к себе, похитить или принудить выдать необходимое им лицо и произвольно пытаться или заключить без обвинений под стражу, например, в Гуантанамо, то иные государства не обладают необходимыми ресурсами и возможностями. В этой связи концепция правосудия (Mukhin, 2026) предлагает ввести в законодательном порядке в стране, где производится суд и выносится приговор (в рассматриваемом случае – Д. Трампу), норму, что лицо, не явившееся на суд, подлежит уничтожению. Этот шаг является прелюдией к тому, что объявляется краудфандинговая компания с выплатами *Korfgeld* за осуждённых. Как и кто может пополнять этот фонд, например, кто может вложиться в финансирование *Korfgeld* за (Д. Трампа, естественно, если он и будет признан виновным и будет реализована соответствующая юридическая процедура), а также как предполагается наказывать иных организаторов и исполнителей похищения Н. Мадуро, можно ознакомиться более подробно в рассмотренном материале (Mukhin, 2026). Эти детали выходят за рамки данного примера, который интересен не самим детальным алгоритмом, а непосредственно тем, что в направлении легитимизации данного террора, базирующегося на возможности использования относительно новых технологий, таких как краудфандинг (хотя технология, на самом деле, очень стара, но переживает сейчас ренессанс). Однако даже если предложенный (Mukhin, 2026) алгоритм будет реализован на некоем аналоге «Boosty», имеющим зависимость от человеческого фактора, это не даёт гарантий выплат.

Иная ситуация будет складываться, когда за выплаты *Korfgeld* будет отвечать ИИ или ИС. В случае интеграции смарт-контракта в сервисы I2P, Web 3.0 / Web3 или в перспективный Web 4.0, получение вознаграждения по данному пулу смарт-контрактов будет возможно не только в виде *Korfgeld*, но и в виде, положим, оплаты судье, оправдавшему исполнителя предыдущего смарт-контракта. Возьмет ли судья эту криптовалюту? Возьмет ли сразу или после выхода в отставку или когда заболит (вплоть до 66,5% банкротств физических лиц в США по данным на 2016 г. (Himmelstein et al., 2019) связаны с отсутствием медицинской страховки, а также с отказом страховых компаний оплачивать лечение или оплачивать надлежащее лечение)? А если судья или цепочка судей будут знать, что и на их ликвидацию будут автоматически ИИ выданы смарт-контракты в случае решения, которое не будет одобрено оценивающим исполнением смарт-контрактов ИИ? И этот перечень проблем, вызываемых

несоответствием наступающим реалиям устоявшейся практики права сильного на произвольное пренебрежение законом в части введения двойных и тройных стандартов, будет только нарастать по мере распространения доступных средств насилия среди независимых акторов.

Предположим умозрительную ситуацию. Не Д. Трампу потребовалось выкрасть Н. Мадуро. А Н. Мадуро решил выкрасть или ликвидировать Д. Трампа. Естественно, Н. Мадуро доверия меньше даже чем Д. Трампу, и никто не будет заниматься любой деятельностью под гарантию слов Н. Мадуро, который то ли захочет исполнять своё обязательство, то ли повторит слова Т. Эдисона, сказанные Н. Тесле вместо обещанного вознаграждения: «Tesla, you don't understand our American humor.». Иная ситуация будет со смарт-контрактом, где алгоритм, проанализировав выполнение заказа, сверит тот ли это был Д. Трамп, нужный ли наследный принц правящего шейха или оплаченный ли сын А. Лукашенко, или В. Путин собственной персоной, проверит в последнем случае объект на соответствие В. Путина оригиналу из 1999, исключит, что цель была не одним из двойников, о которых утверждает К. Буданов (согласно оценкам К. Буданова в период исполнения им обязанностей начальника Главного управления разведки (ГУР) МО Украины, у В. Путина имеется не менее трёх двойников (Defence Intelligence of Ukraine, 2022; The New Voice of Ukraine, 2022), после чего, например, предоставит доступ к криптовалюте или исполнителю или его наследникам. При этом, как отмечено выше, этому условному Н. Мадуро, для исполнения собственной воли, не требуется даже быть живым.

Отметим, что имеющиеся сейчас системы защиты первых лиц государства от атак БПЛА уже концептуально устарели. Наличие, например, на вооружении ФСО РФ зенитных дронов (Рис. 5), например БПЛА кинетического типа модели «Ёлка». Но, как показано выше, *в случае реализации атаки на охраняемых лиц, например на «путина» с использованием группы оптоволоконных дронов, управляемых централизованным ИИ, данную группу из нескольких десятков FOC-AI-Drones будет невозможно ни подавить средствами РЭБ ни физически сбить.*

Рис. 5. Зенитный дрон на вооружении ФСО РФ (Vlasti.io, 2025).

Аналогичные уязвимости систем антидроновой безопасности имеются и у первых лиц всех остальных стран, которых защищает только то, что FOC-AI-Drones пока не используются для этих задач террористами.

Много проще ситуация будет складываться в том случае, когда, положим, задача децентрализованного ИИ будет заключаться в устранении вообще всех «путинных» а не в сопоставлении каждого ликвидированного актёра-путина, оригиналу (Defence Intelligence of Ukraine, 2022; The New Voice of Ukraine, 2022). В этой связи текучка кадров среди актёров-«путинных», используемых для захвата власти в РФ (ст.278 УК РФ), может быть столь высокой, что станет невозможно с должной скоростью подготавливать актёров, более-менее соответствующих образу. И также бессмысленным станет проведение очередных операций прикрытия имитируя то, что и этот «путин» после очередной акции, чудесным образом, как Кощей Бессмертный («Kashchei the Immortal» – персонаж русского фольклора) остался жив.

Рассмотренные выше примеры абсолютно условны и служат лишь иллюстрациями возможной дальнейшей дестабилизации и так разрушенной правовой системы. И начало таких практик, по всей видимости, может лежать отнюдь не в области уничтожения неких лиц. Значительную опасность для власти, особенно для авторитарных и фашистских режимов представляет десакрализация власти. И для этой задачи вполне подходят БПЛА: и не покушение на убийство и толстый намёк (blatant hint) на возможное развитие продолжения.

Начало, видимо, будет проще: облить политика зелёной, попасть в мировые СМИ, быть задержанным, быть осужденным, попасть опять в мировые СМИ, попасть в заключение, отсидеть. Выйти. Получить свой Bitcoin (BTC) в форме Monero (XMR) или хоть в Zcash (ZEC), Dash (DASH) или в любой иной форме (данные криптовалюты упомянуты в связи с их кардинально большей анонимностью, чем имеет Bitcoin). Аналогичным образом могут осуществляться и любые иные действия, например, саботаж любого вида (например саботаж, нацеленный на прекращение агрессивной войны РФ против Украины (Velitsko, 2026b)). Или принуждение, положим, заключить хоть контракт между любыми лицами, хоть госконтракт. И исполнение таких смарт-контрактов, естественно, в рамках заложенных в них фондов (которые никто физически не запретит пополнять как по модели краудфандинга, так и по модели траста, так и по рассмотренным выше путям самофинансирования), вероятнее всего будет куда более последовательным, чем исполнение обещания одного российского, ныне убитого оппозиционера, оплачивать все незаконные штрафы своим сторонникам, присуждённые за легальную оппозиционную деятельность.

Принципиально не вдаваясь в технические подробности надо отметить, что и понятие правосудия и исполнения наказания применительно к реальным, юридически-чисто доказанным преступникам, а не к осуждённым по норме Кодекса Феодосия (Latin text of *Codex Theodosianus*, n.d.): *confessio regina probationum est* (признание – царица доказательств), для чего широко применялись и пытки, может быть легко размыто. Например, не потребуется ждать 12 лет появления несчастной Б. Грайнер чтобы обменять её на В. Бута. Зачем? Описанные выше возможности уже сейчас (естественно, если их не начать купировать незамедлительно, вкладывая сотни миллиардов евро для каждой из стран, строя новые производства и развивая необходимые технологии) позволяют создать ситуацию, что условного В. Бута не только выдадут назад в момент доставки в США, но даже побоятся вообще организовывать операции по поимке

торговцев оружием. Условного В. Бута, после получения требования положить туда, откуда взяли и вежливо извиниться за неудобства, убьют в заключении, как А. Навального перед обменом? Не беда, применив запредельно антигуманные меры можно будет заставить хоть сотню бутов выпустить или выпустить вообще всех палестинских террористов и пойдти разберись, кто из низ тот В. Бут, освобождения которого добивались террористы.

Резюме.

Рассмотренные здесь проблемы безопасности, связанные с эволюцией технологий, могут нравиться или не нравиться, но это будущее уже наступило. В безопасности от данного вызова теперь могут быть только страны, которые, как и все её соседи, должны быть населены амишами. Всем остальным странам придётся решать рассмотренные вызовы безопасности.

Произошедшая технологическая эволюция в сфере робототехники, связи, криптовалют и ИИ принудит изменить и социальные институты, сделать более прозрачными систему права и демократические процедуры, что, в свою очередь, окажет значимое влияние на эволюцию человека. Первыми действиями правящих государствами страт будет попытка введения тотальных запретов на рассмотренные технологии, т.к. все иные сценарии развития грозят различными крупными потерями правящим стратам.

С другой стороны, только организационные процедуры по модернизации общественных законов отношений также ничего не смогут решить сами по себе, т.к. и мафия и террористы и дезорганизованная преступность, да и люди с психическими отклонениями, будут использовать те же самые инструменты для совершения преступлений широкого спектра направленности. И уже здесь потребуются внедрение в каждой из стран крайне дорогих систем безопасности, требующих организации их локального производства. При этом данные системы могут быть также и драйверами экономики, т.к. и их внедрение и использование, каждый из этих процессов, могут оказывать долговременные положительные эффекты на экономики внедривших их стран.

Данная работа очертила выявленный автором круг наступивших технологических угроз, которые пока не вошли в повсеместную практику преступной деятельности, но их импорт криминалитетом абсолютно неизбежен. Когда-то бандиты не использовали пистолеты-пулемёты Томпсона и не потому, что Томпсон был плох, а всего лишь потому, что на дворе был XVIII век. А для покушения на египетских фараонов не использовались снайперские винтовки и джихад-мобили. Но всё поменялось с течением времени. И джихад-мобили, и снайперские винтовки, не говоря о других видах современного оружия вошли в криминальный оборот. Теперь же, с наступлением XXI века, этот спектр средств преступной деятельности расширяется за счёт использования робототехники, ИИ (или ИС), криптовалют, коммуникационных сетей и возможности объединить данные решения под автономным управлением децентрализованного ИИ в самостоятельно действующую боевую единицу, не требующую в своей деятельности вмешательства человека.

Литература

Allen Berg Racing Schools. (2024, November 27). *How SIM training can improve your real-life driving skills*. Allen Berg Racing Schools.

- <https://www.allenbergracingschools.com/news/what-is-sim-training/>
- Anderson, C. A., Sakamoto, A., Gentile, D. A., Ichori, N., Shibuya, A., Yukawa, S., Naito, M., & Kobayashi, K. (2008). Longitudinal effects of violent video games on aggression in Japan and the United States. *Pediatrics*, 122(5), e1067–e1072. <https://doi.org/10.1542/peds.2008-1425>
- Anderson, J. M., Brown, T. R., & Smith, K. L. (2021). System and method for drone tethering. U.S. Patent Application No. US 20210129982. U.S. Patent and Trademark Office. <https://patents.google.com/patent/US20210129982>
- Associated Press. (2025, July 9). *One year after Trump assassination attempt, changes at Secret Service but questions remain*. AP News. <https://apnews.com/article/trump-butler-assassination-attempt-anniversary-crooks-d18804b0e1382003bbb91449638c721c>
- Bell, R. (2025). *The case for fiduciary duty in AI: A legal framework to prevent systematic user exploitation by large language models*. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=5701964>
- Borrego-Ruiz, J., & Borrego, J. (2025). *Adolescent aggression: A narrative review on the potential impact of violent video games*. *Psychology International*, 7(1), Article 12. <https://doi.org/10.3390/psycholint7010012>
- Brennan, D. (2025, October 3). *“Meet Mortimer, Your Artificially Intelligent Estate Administrator”: Forging an accountability framework for the administration of estates by artificial intelligence*. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=5718164>
- Brown, L. (2025). *AI and trusteeship: operational assistance or something more? Trusts & Trustees*. Advance article. <https://doi.org/10.1093/tandt/ttaf077>
- Bunker, R. J. (2015). Terrorist and insurgent unmanned aerial vehicles: Use, potentials, and military implications. Claremont Graduate University. https://scholarship.claremont.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1050&context=cgu_facbooks
- Carr, K., Kendal, R. L., & Flynn, E. G. (2015). *Imitate or innovate? Children’s innovation is influenced by the efficacy of observed behaviour*. *Cognition*, 142, 322–332. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2015.05.005>
- Chávez, K., & Swed, O. (2020). *Off the shelf: The violent nonstate actor drone threat*. *Air & Space Power Journal*, 34(3), 29–43. https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/ASPI/journals/Volume-34_Issue-3/F-Chavez_Swed.pdf
- Clausewitz, C. von. (1976). *On war* (M. Howard & P. Paret, Trans.). Princeton University Press.
- Council of Europe & MONEYVAL. (2023). *Typologies report: ML/TF risks in the world of virtual assets*. <https://rm.coe.int/moneyval-2023-12-vasp-typologies-report/1680abdec4>
- Council of Europe. (2025). *Report on the emerging patterns of misuse of technology by terrorist actors*. <https://rm.coe.int/report-on-the-emerging-patterns-of-misuse-of-technology-by-terrorist-a/4880281a94>
- Cowger, A. R., Jr. (2023). Corporate fiduciary duty in the age of algorithms. *Case Western Reserve Journal of Law, Technology & the Internet*, 14, 138. <https://scholarlycommons.law.case.edu/jolti/vol14/iss2/1/>
- Crenshaw, M. (1981). The causes of terrorism. *Comparative Politics*, 13(4), 379–399. <https://courses.kvasaheim.com/hist319a/docs/Crenshaw%201981.PDF>
- Defence Intelligence of Ukraine. (2022, October 31). *Putin using at least three body doubles*. Retrieved January 2, 2026, from <https://gur.gov.ua/en/content/putin-vykorystovuie-prynaimni-trokh-dviinykiv.html>
- Dulligan, J., Freeman, L., Phoenix, A., & Davis, B. (2025). *The rising threat of non-state actor commercial drone use: Emerging capabilities and threats*. *CTC Sentinel*, 18(3), 39–44. <https://ctc.westpoint.edu/wp-content/uploads/2025/03/CTC-SENTINEL-032025.pdf>

- Europol. (2013). *EU terrorism situation and trend report (TE-SAT 2013)*.
- Europol. (2022). *Cryptocurrencies: Tracing the evolution of criminal finances*. <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Europol%20Spotlight%20-%20Cryptocurrencies%20-%20Tracing%20the%20evolution%20of%20criminal%20finances.pdf>
- Fanatec. (2025, February 19). *Sim racing: Just a game or real-life training?* Fanatec Blog. <https://www.fanatec.com/eu/en/explorer/games/gaming-tips/sim-racing-just-a-game-or-real-life-training/>
- Forest, J. J. F. (2006). *Homeland security and terrorism*. McGraw-Hill.
- Fukuyama, F. (1992). *The end of history and the last man*. The Free Press.
- Gibbs, W. (2012, April 19). *Norwegian killer used computer wargames to plan attack*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/world/norwegian-killer-used-computer-wargames-to-plan-attack-idUSBRE83I00N/>
- Goebbels, J. (1948). *The Goebbels diaries, 1939–1941* (L. P. Lochner, Ed. & Trans.). Doubleday.
- Gudkov, A. (2020). *On fiduciary relationship with artificial intelligence systems*. *Liverpool Law Review*. <https://doi.org/10.1007/s10991-020-09248-x>
- Guo, J. (2025). *The ethical legitimacy of autonomous weapons systems*. *Journal of Military Ethics*. <https://doi.org/10.1080/16544951.2025.2540131>
- Himmelstein, D. U., Lawless, R. M., Thorne, D., Foohey, P., & Woolhandler, S. (2019). Medical bankruptcy: Still common despite the Affordable Care Act. *American Journal of Public Health*, 109(3), 431–433. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2018.304901>
- Hoffman, B. (1998). *Inside terrorism*. Columbia University Press.
- Huesmann, L. R. (2007). *The impact of electronic media violence: Scientific theory and research*. *Journal of Adolescent Health*, 41(6), S6–S13. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2007.09.005>
- International Criminal Court. (2015, January 7). *The State of Palestine accedes to the Rome Statute*. https://asp.icc-cpi.int/press-releases/pr1082_2
- Karabanova, O. A., & Molchanov, S. V. (2018). *Risks of negative impact of information products on mental development and behavior of children and adolescents*. *National Psychological Journal*, 11(3), 37–46. <https://doi.org/10.11621/npj.2018.0304>
- Lakhani, S. (2023). *“Press F to Pay Respects”: An empirical exploration of the memetic proliferation of the Christchurch terrorist attack*. *Studies in Conflict & Terrorism*. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09546553.2022.2064746>
- Laqueur, W. (1999). *The new terrorism: Fanaticism and the arms of mass destruction*. Oxford University Press.
- Latin text of *Codex Theodosianus*. (n.d.). In *The Latin Library*. Retrieved February 1, 2026, from <https://www.thelatinlibrary.com/theodosius.html>
- Li, Z. (2024). Artificial fiduciaries. *Washington and Lee Law Review*, 81(4), 1299. <https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol81/iss4/3/>
- Longerich, P. (2012). *Heinrich Himmler: A life*. Oxford University Press.
- Lyotard, J.-F. (1984). *The postmodern condition: A report on knowledge*. University of Minnesota Press.
- Macklin, G. (2019, March 18). *The Christchurch attacks: Livestream terror in the viral video age*. Combating Terrorism Center at West Point. <https://ctc.westpoint.edu/christchurch-attacks-livestream-terror-viral-video-age/>
- Meduza. (2026, January 31). *Teen arrested in killing of Russian censorship official as state media stays silent*. Retrieved from <https://meduza.io/amp/en/feature/2026/01/31/teen-arrested-in-killing-of-russian-censorship-official-as-state-media-stays-silent>

- Miasnikov, E. (2004). Threat of terrorism using unmanned aerial vehicles. Center for Arms Control, Energy and Environmental Studies. <https://www.armscontrol.ru/UAV/report.htm>
- Mukhin, Y. (2026, January 14). "Not for the faint-hearted! Kill Trump and become a hero" (Interview by V. Akhmetova). *Perehvat Upravleniya* [Video channel]. Bastyon. Retrieved January 16, 2026, from https://bastyon.com/perehvat_upravleniya?v=4e1b249237ea8523612b06b62eab2363233edb544695fee975fb175950aadb80
- Nicks, D. (2014, September 2). *Putin boasts of being able to take Kiev in 2 weeks*. *TIME*. <https://time.com/3259699/putin-boast-kiev-2-weeks/>
- Nixon, R. M. (1994, March 21). *Letter to President William J. Clinton following visits to Russia, Ukraine, Germany, and the United Kingdom* [Declassified advisory letter]. Clinton Digital Library, Clinton Presidential Records. <https://clinton.presidentiallibraries.us/items/show/118841>
- Non Sense*. (n.d.). *Columbine shooting cafeteria footage Harris Klebold* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=UJ13CZ4Hekg>
- Northern California Regional Intelligence Center. (2014). Advisory bulletin: Unmanned aerial vehicle capabilities and implications. <https://info.publicintelligence.net/NCRIC-DroneProblems.pdf>
- Olson, M. (1993). Dictatorship, democracy, and development. *American Political Science Review*, 87(3), 567–576. <https://doi.org/10.2307/2938736>
- Olson, M. (2000). *Power and prosperity: Outgrowing communist and capitalist dictatorships*. Basic Books.
- People's Commissariat of Defense of the USSR. (1939). *Field regulations of the Red Army (PU-39)*. Voenizdat.
- Pernkopf, E. (1937). *Topographische Anatomie des Menschen: Allgemeines, Brust und Brustgliedmasse* [Topographical anatomy of man: General, chest and pectoral limb] (Vol. I). Urban & Schwarzenberg
- Pernkopf, E. (1941). *Topographische Anatomie des Menschen: Bauch, Becken und Beckengliedmasse* [Topographical anatomy of man: Abdomen, pelvis and pelvic limb] (Vol. II). Urban & Schwarzenberg.
- Pernkopf, E. (1952). *Topographische Anatomie des Menschen: Der Hals* [Topographical anatomy of man: The neck] (Vol. III). Urban & Schwarzenberg.
- Plutarch. (1917). *Lives* (Vol. 9: Pyrrhus) (B. Perrin, Trans.). Harvard University Press.
- Public Broadcasting Service. (n.d.). *Charlie Company and the massacre*. *Public Broadcasting Service*. <https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/my-lai-charlie-company-and-massacre/>
- RAND Corporation. (2008). Evaluating novel threats to the homeland: Unmanned aerial vehicles and cruise missiles. RAND Corporation. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG626.pdf
- Rapoport, D. C. (2004). The four waves of modern terrorism. In A. K. Cronin & J. M. Ludes (Eds.), *Attacking terrorism: Elements of a grand strategy* (pp. 46–73). Georgetown University Press. <https://icct.nl/sites/default/files/import/publication/Rapoport-Four-Waves-of-Modern-Terrorism.pdf>
- Reuters. (2025, September 23). *Man found guilty in attempted assassination plot targeting Donald Trump at Florida golf club*. Reuters. <https://www.reuters.com/legal/litigation/man-found-guilty-attempted-assassination-plot-kill-trump-florida-golf-club-2025-09-23/>
- Semler, R. (1993). *Maverick!: The success story behind the world's most unusual workplace*.

Warner Books.

Singer, P. W. (2009). *Wired for war: The robotics revolution and conflict in the 21st century*. Penguin Press.

Sky News. (2026, January 31). *What do we know about the number of people killed in Iran protests?* <https://news.sky.com/story/what-do-we-know-about-the-number-of-people-killed-in-iran-protests-13501129>

The Holy Bible. (1769/2017). King James Version. Bible Gateway. <https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Thessalonians+5%3A3&version=KJV>

The New Voice of Ukraine. (2022, October 2). *Putin has at least three doubles, says head of Ukrainian military intelligence Budanov*. Retrieved January 2, 2026, from <https://english.nv.ua/nation/putin-has-at-least-three-doubles-says-head-of-ukrainian-military-intelligence-budanov-50273963.html>

Ulyanenko, V. (2026, January 16). *V Donetskoy oblasti voennyi prodaval oruzhiye: doma u nego nashli 500 dronov* [In Donetsk region a soldier was selling weapons: 500 drones found at his home]. *RBC-Ukraine*. <https://www.rbc.ua/ukr/news/donechchini-viyskoviy-prodavav-zbroyu-vdoma-1768568118.html>

Velitsko, V. (2018, May 14). *Unmanned machines: Convenience, profit, and a tool of terror*. *Agency of Political News*. Retrieved November 15, 2025, from <https://www.apn.ru/index.php?newsid=37279>

Velitsko, V., & Zakharchenko, A. (2017, June 20). *Why the "Smart Home" is dangerous*. *Svobodnaya Pressa*. Retrieved November 15, 2025, from <https://svpressa.ru/realty/article/173794/>

Velitsko, V. (2015) Classification of terrorist activity by types and methods of achieving objectives. *Politics, State and Law*, 4, 3-14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18331095>

Velitsko, V. (2026a). *Rather than "discrediting" the Armed Forces of the Russian Federation, this constitutes an accusation of a criminal act under Article 353 of the Criminal Code of the Russian Federation, namely the planning, preparation, initiation, or waging of an aggressive war* [Preprint]. <https://doi.org/zenodo.18148925>

Velitsko, V. (2026b). *Russian Anti-Fascist Movement Within Russia as a Key Component of Ukraine's Resistance to Aggression* [Preprint]. <https://doi.org/zenodo.18213987>

Velitsko, V. (2026c). *Last-mile-produced drones as weapons of resistance fighters* [Preprint]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18362405>

Vlasti.io. (2025, July 29). *Due to the threat of drone attacks, Putin's security uses interceptor drones*. Vlasti.io.

https://vlasti.io/news/167581-iz-za-ugrozy_napadenija_dronov_ohrana_putina_ispoljzuet_bespilotniki-perehvatchiki

Volodin, V. V. (2026, January 30). *State Duma deputies insist on the use of more powerful weapons — "weapons of retribution" to achieve the goals of the special military operation* [Telegram post]. ANews. <https://www.aneews.com.tr/world/2026/01/30/russian-lawmakers-urge-use-of-weapons-of-retribution-in-ukraine/amp>

Witte, S. Y. (1921). *The memoirs of Count Witte* (A. Yarmolinsky, Trans.). Doubleday.

Ybarra, M. L., et al. (2022). *X-rated material and perpetration of sexually aggressive behavior among children and adolescents*. *Aggressive Behavior*, 48(2), 132–145. <https://doi.org/10.1002/ab.21998>